

ISSN (o): 3030-3362

N^o 5 (14)

27.04.2024

RESEARCH AND IMPLEMENTATION
TADQIQ VA TATBIQ
ILMIY-USLUBIY JURNALI

SJIF 2024
5.3

CERTIFICATE
N^o 078777

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

- ✓ ANIQ FANLAR
- ✓ TABIIY FANLAR
- ✓ SIYOSIY FANLAR
- ✓ IJTIMOIIY FANLAR

- ✓ IQTISOD FANLARI
- ✓ TEXNIKA FANLARI
- ✓ TIBBIYOT FANLARI
- ✓ PEDAGOGIKA FANLARI

Bosh muharrir:

F.M.Muxtarov
t.f.b. PhD, dotsent

Jurnal oyda bir
marta nashr etiladi.

Nashr tillari:

O'zbek, rus, ingliz va
qoraqalpoq

O'zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi
Axborot va ommaviy
kommunikatsiya agentligida
2023-yil 3-mayda
№078777
raqam bilan ro'yxatga
olingan

[SJIF-2024: 5.3](#)

Murojaat uchun

[@ferteach_uz](#)

+99893-343-13-14

<https://fer-teach.uz/rai>

Mas'ul muharrir

S.I.Zokirov - f.-m.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

Taxrir hay'ati:

B.R.Ismailov – t.f.d., prof. MAvezov Jan. Qoz. Univ-ti., Chimkent, Qozog'iston

I.Byorno - Ph.D., Imeritus, Daniya Texnika Universiteti, Kopengagen, Daniya

L.K.Mamadaliyeva – t.f.d. (DSc), prof. FarPI, Farg'ona, O'zbekiston

M.E.Yunusaliyev – t.f.d. (DSc), prof. FarPI, Farg'ona, O'zbekiston

X.B.Ismailov- t.f.n., dot., MAvezov Jan. Qoz. Univ-ti., Chimkent, Qozog'iston

J.T.Moldaliyev - bio. f. n., dotsent. OshDU, Osh, Qirg'iziston

T.M.Abdullayev – t.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

N.I.Ibrokhimov – f.-m.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

A.R.Nurmatov – tarix f.b. Ph.D., NamDU, Farg'ona, O'zbekiston.

D.F.To'xtasinov - ped.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

S.B.Atajonova - ped.f.b. Ph.D, AndMI, Andijon O'zbekiston

Sh.A.Umarov - f.-m.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

I.A.Rustamov - fal.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

B.X.Tolipov - f.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

O.X.Otaqulov – t.f.n., dotsent. TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

O.S.Raimjonova – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

R.A.Nurdinova – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

M.I.Ismoilov – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

I.T.Tojiboyev – t.f.n., dotsent, Farg'ona davlat universiteti, O'zbekiston

Sh.J.Kholmatov - i.i.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston

Z.N.Khatamova - t.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston

ELEKTRON KUTUBXONALARNING TARAQQIYOTI UCHUN OLIB BORILAYOTGAN ISHLAR

Shermatova Nigoraxon Xabibullo qizi

Andijon mashinasozlik instituti

Tadjidinov Muxriddin Erkinboy o'g'li

Andijon mashinasozlik instituti

Anotatsiya: Ushbu maqolada zamonaviy kutubxonalar va ularning turli xil yangiliklar haqida ma'lumot berilgan. Bundan tashqari qo'shimcha elektron ma'lumotlarni yangilash va loyihalash haqida kerakli ma'lumotlarni beradi.

Kalit so'zlar: kutubxona, axborot, loyihalash, ishlab chiqish, tizimli innovatsiyalar, turli xil amallar

WORKS TO BE CARRIED OUT FOR THE DEVELOPMENT OF ELECTRONIC LIBRARIES

Shermatova Nigoraxon Xabibullo kizi

Andijon mashinasozlik institute

Tadjidinov Muxriddin Erkinboy ugli

Andijon mashinasozlik institute

Abstract: This article provides information about modern libraries and their various innovations. It also provides useful information on updating and designing additional electronic data.

Keywords: library, information, design, development, systemic innovation, various actions

Kirish: Bugungi raqamli asrda, internet ma'lumotlarga murojat qilish va ular bilan hamkorlik qilishning uslubini o'zgartirdi. Bu yo'lda elektron kutubxonalar, yoki boshqa nom bilan, raqamli kutubxonalarga ega bo'ldi. Ular kitoblar va maqolalardan boshlab, multimedia materiallarga qadar murakkab ma'lumotlar to'plamlari sifatida xizmat qiladi.

Elektron kutubxonalarning eng muhim afzalliklardan biri ularning muntazam ravishda bo'lishi. Garchi tanlangan murakkab kitoblar do'konlarda mavjud bo'lishi mumkin bo'lgan dastlabki, nisbatan keng o'qib ko'rish uchun

elektron kutubxonalarga xizmat qiladi. Ularning muntazam ma'lumotlarga qulay murojaat tizimi, elektron kutubxonalarga kirishni eng muhim qiladi. Biroq internet ulanishining cheklanganligi yoki texnologik infrastruktur qiyinchiliklari bor hududlarda muhim bo'lishi mumkin.

Elektron kutubxonalarning hajmi va tajribalari juda kengdir. Har doim ishlash va fizikaviy cheklanganliklar bilan cheklanib qolme, elektron kutubxonalarda muntazam yangilashga imkon beradi. Bu esa so'z ko'chirishga va boshqa qiyinchiliklarga bo'lgan zarur ma'lumotlarni taqdim etadi.

Shuningdek, elektron kutubxonalarda har qanday ma'lumotlarni qidirish, hisoblash, yaratish va boshqa faoliyatlar uchun foydali vositalar mavjud. Bu qulayliklar ma'lumotlarga kirishni osonlashtiradi va foydalanuvchilarga ularning izlayotgan narsalari topishlari va ularni saqlashlari uchun imkoniyatlar beradi.

Bundan tashqari elektron kutubxonalar ma'lumotlar tarqalish va ijtimoiy boylikni saqlashda muhim rol o'ynaydi. Qadimiy qo'llanmalarni, tarixiy hujjatlarni va madaniy ob'ektlarni raqamli shaklda saqlash orqali, bu platformalar ularning uzun muddatli saqlanishini ta'minlaydi va ularga global ommaga qulay murojaatga ega qiladi. Lekin, unday katta afzalliklarga qaramay, elektron kutubxonalarning muammolari ham mavjud: Raqamli saqlash, mualliflik huquqlari muammolari va moliyaviy cheklanganliklar faqat bir necha muammolar. Qo'llanmalarini saqlash, ma'lumotlar tarqalish, mualliflik huquqlari va moliyaviy cheklanganliklar kabi muammolar elektron kutubxonalarning qiyinchiliklari orasida bir qismini bildirish mumkin.

Elektron kutubxonalarni raqamli asrda ma'lumotlarga qulay murojaat vositasi sifatida katta rolini tan oladi. Internetning orqali, bu platformalar foydalanuvchilarni ma'lumotlarga qulay murojaat qilish, ulardan o'rganish va ularga o'zlarini shakllantirish imkonini ta'minlaydi.

Respublikada ijtimoiy-iqtisodiy sohani isloh qilishning hozirgi sharoitida elektron-kutubxona faoliyatini rivojlantirishning maqsad a vazifalari mamlakatda amalga oshirilayotgan o'zgarishlarga va xalqaro amaliyotga mos bo'lishi zarur. Shu munosabat bilan fuqarolarning elektrondan erkin foydalanish bo'yicha konstitutsiyaviy huquqlarini, shu jumladan, milliy qadriyatlar va jahon madaniyati, amaliy va fundamental bilimlardan bahramand bo'lishini ta'minlaydigan aholiga elektron-kutubxona xizmatlari ko'rsatishning sifati jihatdan yangi tizimini yaratish, kutubxonalarda saqlanayotgan milliy madaniy merosni asrab-avaylash va boyitish, elektron-kommunikatsiya texnologiyalarini keng joriy etish xisobiga elektron kutubxona muassasalari faoliyatini tashkil etishni takomillashtirish ustuvor vazifaga aylanmoqda. Bu esa elektron-kutubxona

Tadqiq va tatbiq ilmiy-uslubiy jurnal	Research and implementation scientific-methodical journal	Исследования и внедрение научно-методический журнал
Tom 02. Son. 05 2024	Vol. 02. Iss. 05 2024	Том 02. Вып. 05 2024

faoliyatiga, kitobxonlarga xizmat ko'rsatish, fondlarni to'ldirish va saqlash, kutubxona jarayonlarini avtomatlashtirish, ilmiytadqiqot va tashkiliy-uslubiy faoliyat, kadrlarni tayyorlash, qayta tayyorlash rag'batlantirish, xalqaro hamkorlikni kengaytirishga jiddiy jiddiy ta'sir ko'rsatish imkonini beradi.

Aholiga elektron-kutubxona xizmati ko'rsatishni yanada takomillashtirish, elektron-kutubxona muassasalari faoliyatini rivojlantirish maqsadida:

Quyidagilar aholiga elektron-kutubxona xizmati ko'rsatishni sifat jihatidan yanada rivojlantirish sohasidagi asosiy vazifalar etib belgilansin:

elektron-kommunikatsiya texnologiyalarining rivojlanishi va zamonaviy umumjahon tendensiyalarini hisobga olgan holda elektron-kutubxona faoliyatini isloh qilish;

aholiga elektron-kutubxona xizmatlari ko'rsatish bo'yicha ijtimoiy kafolatlarni sifatli ta'minlash hamda zamonaviy talablarni hisobga olgan holda elektronkutubxona muassasalarini rivojlantirish maqsadida normativ-huquqiy bazani takomillashtirish;

hududlarda aholiga elektron-kutubxona xizmatlari ko'rsatishni barqaror rivojlantirishga ko'maklashish; elektron-kutubxona muassasalarining moddiy-texnika bazasini mustahkamlash, shu jumladan, yangi bino va inshootlarni qurish, mavjud binolarni rekonstruksiya qilish, ularni zamonaviy uskunalar bilan ta'minlash;

kutubxona sohasida davlat-xususiy sheriklikni, xususiy va elektron (virtual) kutubxonalar tarmog'ini rivojlantirish;

kutubxonalar faoliyatining samaradorligini va foydalanuvchilarga xizmat ko'rsatish (shu jumladan, pullik xizmat ko'rsatish) tezkorligini oshirish uchun elektron kitoblar tarqatishga ixtisoslashgan internet-resurslar bilan hamkorlikni kengaytirish;

elektron-kutubxona muassasalari xavfsizligini hamda milliy va jahon madaniy merosining bir qismi sifatida elektron-kutubxona fondlarining yaxshi saqlanishini ta'minlash;

jamiyatning elektron madaniyatini, tariximizga va milliy madaniyatga qiziqishini shakllantirish kuchaytirish, mutolaa madaniyatini oshirish ya targ'ib qilish;

elektron-kutubxona muassasalarini malakali mutaxassislar bilan ta'minlash.

2. Quyidagilar:

a) 2019-2024 yillarda O'zbekiston Respubikasida elektron-kutubxona sohasini rivojlantirish konsepsiyasi;

b) 2019-2024 yillarda O‘zbekiston Respublikasida elektron-kutubxona sohasini rivojlantirish bo‘yicha chora-tadbirlar dasturiga muvofiq;

c) Alisher Navoiy nomidagi O‘zbekiston Milliy kutubxonasi - elektron-resurs markazining tashkiliy tuzilmasiga muvofiq;

d) Alisher Navoiy nomidagi O‘zbekiston Milliy kutubxonasi - elektron-resurs markazining (keyingi o‘rinlarda - Milliy kutubxona) xodimlar umumiy cheklangan soni 227 nafardan iborat boshqaruv apparati tuzilmasiga muvofiq tasdiqlansin.

Milliy kutubxona direktoriga zarur hollarda Milliy kutubxona boshqaruv apparati tuzilmasiga xodimlarning belgilangan umumiy soni va mehnatga haq to‘lash fondi doirasida o‘zgartirishlar kiritish huquqi berilsin.

3. O‘zbekiston. Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Elektron va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi (keyingi o‘rinlarda - Agentik), O‘zbekiston Respublikasi Elektron texnologiyalari va kommunikatsiyalarini rivojlantirish vazirligi, Moliya vazirligining Elektron-kommunikatsiya texnologiyalarini rivojlantirish jamg‘armasiga tushadigan mablag‘larning ikki foizini Alisher Navoiy nomidagi. O‘zbekiston. Milliy kutubxonasi - elektron - resurs markazi huzuridagi byudjetdan tashqari Elektron -kutubxona muassasalarini rivojlantirish jamg‘armasiga (keyingi o‘rinlarda - Jamg‘arma) ajratish to‘g‘risidagi taklifi ma‘qullansin.

4. Agentlik, O‘zbekiston Respublikasi Oliy va o‘rta maxsus ta‘lim vazirligi, Xalq ta‘limi vazirligi, Sog‘ligni saqlash vazirligi va Moliya vazirligining: Milliy kutubxona qoshida 186 ta tuman (shahar) elektron-kutubxona markazlarini tashkil etish, shuningdek, umumta‘lim maktablari va o‘rta maxsus, kasb-hunar ta‘limi muassasalari qoshida faoliyat ko‘rsatayotgan barcha elektronrasurs markazlarini tugatish; umumta‘lim maktablari ya o‘rta maxsus, kasb-hunar ta‘limi muassasalarining tugatilayotgan elektron-resurs markazlarining kitob fondlari va shtat birliklarini yangidan tashkil qilinayotgan tuman (shahar) elektron-kutubxona markazlariga berish; elektron-resurs markazlarini tugatishda umumta‘lim maktablari va o‘rta maxsus, kasb-hunar ta‘limi muassasalarining kutubxonalarini amaldagi normativlarga muvofiq tegishli kitob fondi va shtat birliklari bilan birga saqlab qolish to‘g‘risidagi takliflari ma‘qullansin.

5. Quyidagilar yangi tashkil etilayotgan tuman (shahar) elektron-kutubxona markazlarining asosiy vazifalari etib belgilansin:

aholiga elektron-kutubxona xizmatlari ko‘rsatish uchun sifat jihatidan yangi va qulay shart-sharoitlar yaratish, zamonaviy elektron texnologiyalari asosida ularning ilmiy, ta‘lim, elektron va madaniy ehtiyojlarini qondirish;

aholining ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamlariga ijtimoiy moslashuv va reabilitatsiya, mustaqil ta'lim olish va muloqot doirasini kengaytirish vositasi sifatida elektron dan foydalanish imkoniyatlarini yaratish;

foydalanuvchilarga har qanday (bosma, multimedia va raqamli) tashuvchilarda, shu jumladan, Internet tarmog'ida sifatli elektron manbalaridan foydalanish imkoniyatini yaratish;

o'z elektron-resurslarini yaratish va ularni sifatli to'ldirib borish orqali kitobxonlarga an'anaviy xizmat ko'rsatish usulidan ularni zamonaviy elektron kutubxona xizmatlari bilan ta'minlashga o'tish;

aholiga elektron-kutubxona xizmatlarini ko'rsatish bo'yicha masofadan xizmatlar ko'rsatishni rivojlantirish va modernizatsiya qilish.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Karimov U. Axborot-kutubxona axborot-resurs markazlari va kutubxonalar uchun dasturiy ta'minot: Korporativ axborot-resurs markazlarining avtomatlashtirilgan tizimi (KARMAT-M) //Elektron kutubxona tarmoqlarida ilmiy-texnikaviy, ilmiy-ta'limiy axborotlar yaratish va ulardan foydalanish: To'plam. – T.: Alisher Navoiy nomidagi O'zbekiston Milliy kutubxonasi nashriyoti 2009. - B. 32-39.
2. Karimov U. Elektron bibliografik resurslar yaratish texnologiyasi va manbalari: Monografiya. - T.: Kurs, 2006. - 193 b.
3. Karimov U. va boshq. Avtomatlashtirilgan kutubxona: O'quv qo'llanma U. Karimov, M.A. Rahmatullaev, A.O. Umarov, A.SH. Muhammadiev. - T.: Alisher Navoiy nomidagi O'zbekiston Milliy kutubxonasi nashriyoti, 2003. - 266 b.
4. Karimov U.F., Ibragimova D.A. Avtomatlashtirilgan axborot-kutubxona tizimi elektron katalogi bazasini shakllantirish. II – qism: Uslubiy qo'llanma. – T.: Alisher Navoiy nomidagi O'zbekiston Milliy kutubxonasi nashriyoti, 2010. – 106 b.
5. Karimov U., Rahmatullaev M.A. Davriy nashrlar elektron katalogini yaratish texnologiyasi. - T.: Alisher Navoiy nomidagi O'zbekiston Milliy kutubxonasi nashriyoti, 2006. - 80 b.

Tadqiq va tatbiq ilmiy-uslubiy jurnal	Research and implementation scientific-methodical journal	Исследования и внедрение научно-методический журнал
Tom 02. Son. 05 2024	Vol. 02. Iss. 05 2024	Том 02. Вып. 05 2024

“Tadqiq va tatbiq” ilmiy-uslubiy jurnal

Tahririyat manzili:

150100, Farg‘ona vil., Farg‘ona sh., Solim ko‘chasi, 23/4-uy, 26-xonadon

E-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Bizning web-sahifa:

<https://fer-teach.uz/>

“Tadqiq va tatbiq” ilmiy-uslubiy jurnali "Fer-Teach" MChJ muassisligida tashkil etilgan bo‘lib, ilmiy va uslubiy jihatdan Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Farg'ona filiali tomonidan qo'llab-quvvatlanadi. Mazkur jurnal O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan 2023-yil 3-mayda ommaviy axborot vositasi sifatida davlat ro‘yxatidan (№ 078777) o‘tkazilgan.

ISSN 3030-3362.

Jurnal aniq va tabiiy fanlar, ijtimoiy-iqtisodiy fanlar, texnika fanlari, tibbiyot fanlari, pedagogika fanlari sohalarini qamrab oladi. Tahrir hay‘ati a‘zolidan respublikaning turli OTMLarida faoliyat olib boruvchi fan nomzodlari va doktorlari o‘rin olishgan..

Nashr tillari: O‘zbek, Rus, Ingliz va Qoraqalpoq tillari

Научно-методический журнал “ Исследования и внедрение ”

Адрес редакции:

150100, Ферганская область, г. Фергана, улица Солим, дом 23/4, кв. 26

E-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Наш сайт:

<https://fer-teach.uz/>

Учредителем научно-технического журнала

«Исследования и внедрение» является ООО “Fer-Teach”.

Журнал издается с 2023 года, зарегистрирован 3 мая 2023 года Агентством информации и массовых коммуникаций при Администрации Президента Республики Узбекистан (Сертификат № 078777).

ISSN 3030-3362.

«Исследования и внедрение» является специализированным журналом в области техники и охватывает все основные направления исследований и разработок в различных областях технических наук: физике, математике, информационных технологиях. В журнале также публикуются научные статьи по лингвистике, методике преподавания и истории развития технических наук.

Языки издания: Узбекский, русский, английский и каракалпакский

Tadqiq va tatbiq ilmiy-uslubiy jurnal	Research and implementation scientific-methodical journal	Исследования и внедрение научно-методический журнал
Tom 02. Son. 05 2024	Vol. 02. Iss. 05 2024	Том 02. Вып. 05 2024

Scientific and methodological journal “Research and implementation”

Address:

150100, Fergana region, Fergana, Solim street, building 23/4, apt. 26

E-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Our website:

<https://fer-teach.uz/>

The scientific and methodological journal “Research and implementation” was founded by Fer-Teach LLC and supported by the Fergana branch of the Tashkent University of Information Technologies named after Muhammad al-Khorezmi. This journal was registered by the Agency of Information and Mass Communications under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan on May 3, 2023 (No 078777).

ISSN 3030-3362.

"Research and implementation" is a specialized journal in the field of technology and covers all major areas of research and development in various fields of technical sciences: physics, mathematics, information technology. The journal also publishes scientific articles on linguistics, teaching methods and the history of the development of technical sciences.

Languages: Uzbek, Russian, English, Karakalpak

ВНИМАНИЕ!

При использовании материалов журнала необходимо указывать источник. Авторы статей несут ответственность за содержание статей и за сам факт их публикации.

Редакция не всегда разделяет мнения авторов и не несет ответственности за недостоверность публикуемых данных.

Редакция журнала не несет никакой ответственности перед авторами и/или третьими лицами и организациями за возможный ущерб, вызванный публикацией статьи.

ATTENTION!

When using journal materials, you must indicate the source.

The authors of the articles are responsible for the content of the articles and for the very fact of their publication.

The editors do not always share the opinions of the authors and are not responsible for the unreliability of the published data.

The editorial board of the journal does not bear any responsibility to the authors and / or third parties and organizations for possible damage caused by the publication of the article

DIQQAT!

Jurnal materiallaridan foydalanganda manbani ko'rsatish kerak.

Maqola mualliflari maqolalar mazmuni va ularning nashr etilishi fakti uchun javobgardirlar.

Har doim ham mualliflarning fikrlari tahririyat nuqtai nazarini ifodalamaydi va nashr etilgan ma'lumotlarning haqiqiyliги uchun javobgar emas.

Jurnal tahririyati mualliflar va/yoki uchinchi shaxslar va tashkilotlarga maqolaning e'lon qilinishi natijasida yetkazilishi mumkin bo'lgan zarar uchun javobgar emas.